

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ, ПРЕПОДАВАНИЕ ПРОЦЕСС, КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

Усманова Тумарис Шухрат кизи

Студентка 2 курса, Термезский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7145730>

Аннотация. «Новая модель образования приведет к формированию в обществе самостоятельной, свободомыслящей личности. Мы сможем воспитать людей, которые уважают себя, волевых, полных веры и имеют четкую цель в жизни. После этого осознанная жизнь становится главным критерием общественной жизни. Тогда человек... будет жить сознательно, вольно и вольно своим умом, своим мышлением, своим трудом, своей ответственностью».

Ключевые слова: образование, методология, общество, воспитание.

Целью такого образования является развитие личности ребенка здоровым и зрелым образом, чтобы он был готов к школе. Это стимулирует студента и готовит его к регулярному обучению. Дошкольное воспитание в семье, дети в детском саду, в других образовательных учреждениях независимо от формы собственности. Сообщества в реализации целей и задач дошкольного образования, активны общественные и благотворительные организации, международные фонды и любые частные лица может участвовать. Воспитатель по улучшению дошкольного образования подготовка кадров, эффективное педагогическое и психологическое дошкольное воспитание поиск методов психолого-педагогических и методических в воспитании ребенка в семье современные учебные пособия, технические средства, создание и реализация игровых площадок; дошкольный возраст условия для воспитания детей на основе богатого культурно-исторического наследия народа а также создавать и поддерживать здоровую среду для них создание и др. Важнейшая задача – регулировать жизнь детей удары, воспитание нравственного поведения, рисование, отработка элементов письма делать, считать, считать, говорить, закалять тело, организовывать отдых такие задачи выполняются. Один из них — культурное поведение, простой труд.

Сегодня настало время готовить профессионалов, способных конкурировать и знающих свое дело в соответствии с современными требованиями. Современный профессионал должен быть человеком, знающим свою профессию, способным в будущем совершенствовать ее, а

значит, развивать социально-экономическое развитие. Одной из актуальных задач, стоящих перед системой образования, является подготовка высококвалифицированных специалистов, формирование у них навыков широкого использования современных педагогических технологий. Качество подготовки квалифицированных специалистов в образовательных учреждениях во многом определяется эффективным преподаванием профильных предметов. Содержанием специальности является конкретная область или

соответствовать описанию специальности, т. е. способам деятельности обучающегося по профессии. Формирование теоретических и практических знаний, подготовки и навыков по конкретной специальности; развивать навыки создания, составления и использования базы знаний в данной области; обеспечивать научные знания, практическую подготовку и навыки проведения исследований в своей области, моделирования процессов и достижения системного подхода к достижению намеченных результатов своей профессиональной деятельности.

1. Общая психология - общие психологические законы, механизмы, сложные внутренние связи, теоретико-методологические принципы, методы научного исследования, мимолетность и онтогенетика психики изменения, научные понятия и категории, знания область, изучающая процессы как в практическом, так и в теоретическом плане.

2. Общая педагогика - изучает основные законы обучения и воспитания.

3. Нормативные основы дошкольного образования - в Узбекистане исследуются основные этапы и нормативная база организации дошкольного образования, задачи подготовки высококвалифицированных руководителей, методистов и воспитателей в дошкольном образовании.

4. Детская психология и психодиагностика - психология отдельная отрасль науки, занимающаяся детской психикой в разном возрасте Ценности развития, а также с раннего возраста законы перехода и методы психодиагностики
учится.

5. Родной язык и детская литература - фонетика родного языка особенности, нормы произношения, лексическое богатство, орфография теоретические знания правил и грамматических структур, детская литература и детский фольклор, узбекская и мировая детская литература

информация об устной и письменной речи вашего ученика растить и повышать грамотность наука о формировании практических навыков. изучить способы правильного оформления речи в воспитании гармонично развитого поколения достигает

7. Формирование математических понятий - дошкольник

теоретическое преподавание основ математики в общеобразовательных учреждениях основы психологического развития детей математическое развитие особенности, процесс обучения элементарной математикиделать, планировать уроки, создавать планы уроков

и анализ, подбор методических приемов и обучающих игр с ними профессиональные навыки анализа содержания и методов работы учится развиваться.

8. Физическое воспитание детей - для детей дошкольного возраста методики физического воспитания, утренняя физкультура, организация подвижных игр, экскурсий и обучающих мероприятий и наука о методологии передачи.

9. Знакомство с природой - дети в дошкольном образовании

изучает научные, теоретические и методологические основы знакомства с природой.

10. Обучение изобразительному искусству - знакомит дошкольников с методами обучения изобразительному искусству, видами изобразительной деятельности, способами организации и проведения художественной деятельности, а дошкольников через рисование, пластилин, аппликации, конструирование, развитие изобразительного творчества, изобразительного в дошкольном дети

определяет развитие способностей.

11. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста

Методы музыкального воспитания детей, виды музыкального образования,

с методами организации и проведения уроков музыки представляет

12. Менеджмент и управление в дошкольном образовании Организация дошкольного образования и содержание организационной культуры руководителя, ее характеристики, профессиональные характеристики воспитателя и требования к ней.

13. Социальная адаптация детей - дети-инвалиды (инвалиды, физически неполноценные и психически и эмоционально

неблагополучные, дети, страдающие хроническими заболеваниями), дети, принадлежащие к социально и юридически опасным группам (сироты, родители или их дети, оставшиеся без попечения воспитателей, дети из неблагополучных семей), а также

наука, изучающая проблемы социальной адаптации одаренных детей, испытывающих трудности в социальной адаптации, но не входящих в группу риска.

14. Технология преподавания методических дисциплин - теоретические и отечественные основы преподавания методических дисциплин, педагогические знания на основе инновационных технологий, изучения передового опыта, наблюдения, анализа и т.д. Сущность образования и воспитания и науки, которые изучает проблемы.

15. Учить детей действовать и творить -

подготовка сценических постановок в дошкольных образовательных учреждениях,

изучает методы и приемы, которые помогут направить творческую деятельность вашего ребенка.

Литература:

1. O'zbekiston Respublikasi ta'lim to'g'risidagi qonuni, Toshkent, 2007-yil
2. O'zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. - T., 1997.
3. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил якунлари ва 2017 йил истиқболларига бағишланган мажлисидаги Ўзбекистон Республикаси Президенти нутқи. // Халқ сўзи газетаси, 2017.16 январ, №11
4. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қураимиз. "Ўзбекистон", 2017.
5. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги - инсон манфаатларини таъминлаш тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. "Ўзбекистон", 2017.